

14. Saidova M.J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.

15. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.

16. Xoliqulovich J.R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –No. 3. –С. 34-37.

17. O'rinova Maftuna. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*.

1900–1920-YILLARDA YARATILGAN DARSLIK LARNING MAZMUNI VA SHAKLLARI

Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Yangi usul maktablari ochish bilan bir qatorda, ushbu maktablar uchun darsliklar yaratildi. Yozilgan darsliklar madrasa va maktabxonalar darsliklaridan farq qilib, ularda darslik yaratish tamoyillariga, darslikning muayyan metodik maqsadlarga xizmat qilishi, ko'rgazmali bo'lishi, o'quvchilar yoshi va dunyoqarashiga mos bo'lishi zarurligi kabilarga amal qilingan edi.

Kalit so'zlar: darslik, maktab, madrasa, ta'lim, o'quvchi, madrasa.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida darsliklar yaratishga katta e'tibor berilgan. O'sha davrda ziyolilarning aksariyati darslik yaratishga kirishgan edi. Buning asosiy sabablaridan biri, yangi ochilgan maktablarda darsliklar va o'quv qo'llanmalarga juda katta ijtimoiy-pedagogik ehtiyojning mavjudligida edi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Elbek, Abduqodir Shakuriy, Siddiqiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi ma'rifatparvarlar darsliklar va o'quv adabiyotlari yaratish sohasida jonbozlikko'rsatdilar. Ular yangi usul maktablari ochish bilan bir qatorda, ushbu maktablar uchun darsliklar yaratdilar. Ularning yozgan darsliklari madrasa va maktabxonalar darsliklaridan farq qilib, ularda darslik yaratish tamoyillariga, darslikning muayyan metodik maqsadlarga xizmat qilishi, ko'rgazmali bo'lishi, o'quvchilar yoshi va dunyoqarashiga mos bo'lishi zarurligi kabilarga amal qilingan edi. Yangi usul maktablarining savod o'rgatish davriga tovush-harf usuli kirib kelishi bilan hijja usuli inqirozga uchray boshladi. Rus-tuzem va yangi usul maktablarining ochilishi maktabxonalarning tugab borishiga, ularda yangicha ta'lim usullarining qo'llanishi esa ta'lim islohotining tezlashishiga sabab bo'ldi.

Yangi usul maktablaridagi o'quv dasturi turkiy yoki forsiy tilda o'qish, yozish, arifmetika, tabiiyot, tarix, jo'g'rofiyani o'z ichiga olardi. Mazkur o'quv dasturi asosida o'quvchilar nisbatan ancha keng bilimlarni egallardilar. Toshkentdagi madrasalardan birida dars beruvchi Munavvarqori yangi dastur mualliflaridan biri bo'lgan.

Dastur quyidagi fanlardan iborat edi:

- 1) diniy ta'limot;
- 2) muqaddas an'analar;
- 3) islom ta'limoti tarixi;
- 4) arab grammatikasi;
- 5) meros huquqi;
- 6) arifmetika;
- 7) butunjahon jo'g'rofiyasi;
- 8) islom tarixi;
- 9) muqaddas tarix;

10) arabiy va turkiy imlo.

Oktabr to'ntarishidan keyingi ziddiyatlarga to'la yillarda Munavvarqori, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Sadridin Ayniy kabi ma'rifatparvarlar o'z pedagogik faoliyatlarini davom ettirib, darslik, risola va maqolalar chop ettirdilar. Maktablarda o'quvchilar sonining ortib borishi bilan, darsliklarga bo'lgan talab va ehtiyoj ham kuchayib bordi.

O'zbekistonda o'quv-metodik talablarga javob beradigan darslik yaratish sohasida ilk qadamni ilg'or pedagog Saidrasul Aziziy qo'ydi. U 1902-yilda o'zbek tilida yangi "savtiya" usulida "Ustodi avval" alifbesini yaratdi. Albatta, birinchi darslik bo'lganligi uchun unda bir qator kamchiliklar bo'lishi tabiiydir. Shundan so'ng Munavvarqori Abdurashidxonov 1907-yilda "Adibi avval" alifbe darsligini yaratdi. 1917-yilgacha Sayidrizo Alizodaning "Birinchi yil", Abdulvahob Ibodiyning "Tahsili alifbo", Rustambek Yusufbek o'g'lining "Ta'limi avval", Abdulla Avloniyning "Birinchi muallim" kabi bir qator alifbe darsliklari nashr qilindi va maktablarda o'qitildi.

Ta'kidlash joizki, ma'rifatparvarlarning maktablarni o'quv-qo'llanma va darsliklar bilan ta'minlashga qaratilgan harakatlari ona tili, o'qish, geografiya, tarix fanlaridan ilk darsliklar yaratishga ham qaratilgan edi.

O'zbek ma'rifatparvari, savodsizlikni tugatishda faol ishtirok etgan o'qituvchi Muhammadrasul Rasuliy (1884-1935) 1907-yil 1-oktabrdan boshlab Beshyog'och dahasidagi Arpapoya mahallasida 4-rus-tuzem maktabining o'zbekcha sinfida muallimlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lib, 1917-yilgacha rus-tuzem maktablari, 1917-yildan keyin esa sovet maktablarida ishlagan. Uning bir qator darsliklari singari "Rahbari forsiy" darsligi ham Toshkentda bir necha marta (1911, 1914, 1917-yillarda) chop etilgan.

Darslikning birinchi nashrida ushbu kitob "Makotibi ibtidoiyaning 3-4-sinf shogirdlarina" mo'ljallanganligi ko'rsatilgan. Darslik o'quvchilarga fors tilini o'rgatishga mo'ljallangan bo'lib, fors tili grammatikasiga oid bir qancha masalalar bayonida o'zbek tili grammatikasiga doir masalalar ham yo'l-yo'lakay eslatib o'tilgan. Muallif ushbu darslikni tuzishda qiyosiy metoddan foydalangan.

M.Rasuliyning "Qiroati forsiy yoxud muntaxabi guliston", "Bolalar bog'chasi" nomli darsliklari ham mavjud. "Qiroati forsiy yoxud muntaxabi guliston" darsligi 1916-yil Toshkentda nashr qilingan. Darslikdan forscha qisqa hikoya va she'rlar o'rin olgan. Undagi mavzular 54 darsga taqsimlangan, ba'zi forscha so'zlarga o'zbekcha izoh berilgan. Darslikda ko'rgazmalilik tamoyiliga amal qilinib, o'quv materiali mazmuniga ko'ra turli rasmlardan foydalanilgan. Undagi ba'zi hikoyalar ruschadan tarjima qilingan. Masalan: "Bobo ila nabira", "Qo'rqoq", "Aqlli qishloqi" va h.k.

Muhammad Rasul Rasuliyning "Bolalar bog'chasi" darsligi ham mavjud bo'lib, u eski o'zbek yozuvida nashr etilgan. Darslik 1917-yil Toshkentda "Osiyo" nashriyotida chop qilingan bo'lib, 48 betdan iborat. Darslikning birinchi betida dastlab muallifning ism-sharifi, kitobning nomi rus va eski o'zbek yozuvida berilgan. Uning dastlabki sahifasida quyidagi gaplar mavjud: "Ibtidoiy maktablarning birinchi sinf shogirdlari uchun turli kitoblardan olinub, ochuq til va yengil tartiblar ila yozilmish musavvar (rasmli) qiroat kitobidir. Noshiri Turkiston kutubxonasi. Takror tabaa noshirlar shirkatila murattabiga (tartibga keltirilgan) maxsus, ikkinchi ta'bi (nashri), 1336-hijriy-qamariy, 1917 melodiy-shamsiy".

Darslik boshlang'ich sinflar uchun o'qish kitobi hisoblangan. Ushbu rasmi darslikdagi hikoyalar bir-birini mazmunan to'ldirib, boyitib boradi. Darslikda Sharq an'anaviy uslubi qo'llanilib, hikoyalar nihoyasida baytlar berilgan. Har bir hikoya tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, bolalar yoshi va dunyoqarashiga mos sodda bayon uslubida yozilgan. Darslikda integratsiya tamoyillaridan unumli foydalanilgan bo'lib, unda bolalarni axloq-odobga o'rgatish, turli fan sohalaridan boshlang'ich ma'lumotlar berishga harakat qilingan. Ushbu darslik o'quvchilarning dunyoqarashi va fikrlash doirasini rivojlantirishga qaratilganligi bilan diqqatga

molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро,- Душанбе: Адиб, 1987.- С.29.
2. Avezov O.R. Ekstremal vaziyatlarda shaxsning stressli holati va xulq-atvor reaksiyalari. Psixologiya 3 (No. 23), 94-98.
3. Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро. – Душанбе: Адиб, 1987. – С. 48.
4. Avezmurodovich Q.R. JADID MAKTABLARIDA YARATILGAN DARSLIKLAR VA ULARNING METODIK IMKONIYATLARI: Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich. Buxoro davlat universiteti //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 1. – С. 221-225.
5. Адизова Нодира. “Mikrotoponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida)”. *Общество и инновации* 3.3/S (2022): 128-132.
6. Adizova Nigora Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. *Journal of Advanced Research and Stability*. Volume: 02 Issue: 01 | 2022.
7. Amonov Ulug'murod Sultonovich. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov, BDU o'qituvchisi. Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi. //Научно-практическая конференция. – 2021.
8. Бепдриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. – М., 1960.- С.260.
9. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
10. Kuldoshev R.A. Scientific Basis of Construction of Elementary School Textbooks //INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 44-48.
11. Khaitov N., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.
12. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Хакимова М.Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
13. Мирзозода Х. С.Айни ва масъалаи мактаб дар ибтидои асри XX // Мактаби Совети. – 1977.- № 5. – С. 27.
14. Мулло Насреддин, – Баку. – 1910.- № 23.- С. 4. О принадлежности этой статьи перу С.Айни. Самад В. Аз каъри Хазар то авчи зуҳал. – Душанбе: Маориф, 1991.- С. 121-122.
15. Qo'ldoshev R.A. Textbook: Unity of Content and Form //INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 226-231.
16. Сафаров Феруз Сулаймонович. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. “Science and Education” Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072. – 1085.
17. Saidova M.J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – Т. 5. – С. 254-261.
18. Saidova G.E., Sanokulova S.F. “EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES”. *EUROPEAN RESEARCH*.-2020. – S. 118-120.
19. Умняков И.И. К истории новометодной школы в Бухаре // Бюллетень Средне-Азиатского Государственного Университета. – Выпуск 16. – Ташкент, 1927. – С. 84.
20. Ёринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз Маждидовна. “ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ”. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

USING 3D PRINTING TO ENHANCE STEM TEACHING AND LEARNING

Assoc. Prof. Dr. Yılmaz GÜR, Prof. Dr. Sare Çelik

Balikesir University, Mechanical Engineering Department

Key words: STEM, 3D printing, teaching, learning.

Abstract STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, and STEM education refers to an interdisciplinary approach to teaching and learning that integrates these four disciplines to promote critical thinking, problem-solving, and creativity among students. STEM education prepares students with the skills and mindset needed to thrive in the modern workforce and encourages diversity and inclusivity in STEM fields.

3D printing, also known as additive manufacturing, is a rapidly evolving technology that has the potential to greatly enhance STEM teaching and learning. 3D printing allows students to design and create physical objects, providing them with a hands-on learning experience. Students can design and print 3D models of scientific concepts, engineering prototypes, mathematical shapes, and other STEM-related objects. 3D printing can help students visualize abstract concepts that are difficult to understand through traditional teaching methods. 3D printing encourages students to think critically and solve problems creatively. Students need to plan, design, and optimize their 3D models, which requires them to apply critical thinking, problem-solving, and iterative design skills. This can enhance their overall problem-solving abilities, which are essential in STEM fields.

No matter what the curriculum is, 3D printing can help students and teachers work better. 3D printing elevates students from being passive consumers of information on a screen with no thought given to productivity. Unlike conventional classrooms where students are easily bored, they become active and engaged participants through the conception, design, and execution of their projects and interacting with the 3D printer and the teacher.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHDA EKOLOGIK MASALALARNING ROLI (YANGI AVLOD DARSLIKLARI ASOSIDA)

M.Qosimova

BuxDU dotsenti

Sh.Qahramonova

BuxDU 3-bosqich talabasi

Bugungi kunda fan-texnika jadal suratlar bilan rivojlanayotgan bir paytda ekologiyaning buzilishi ko'pchilikni tashvishga solyapti. Tevarak-atrofni toza tutish, inson hayoti uchun zarur bo'lgan tabiat ne'matlarini avaylab-asrash bugungi kunning dolzarb masalalardan biridir.

Inson tabiat ne'matlaridan foydalanar ekan, ulardan tejab, sof toza holicha kelgusi avlodga yetkazish uchun oqilona yo'l tutishi lozim. Shu sababdan, boshlang'ich sinif ostonasidan o'quvchilarni tevarak-atrofni toza tutish, tabiat ne'matlaridan tejamkorlik bilan foydalanish, ekologik muhitni yaxshilash yo'lida o'z hissasini qo'shish tuyg'usini shakllantirish har bir boshlang'ich sinif o'qituvchisining muhim vazifalaridan biridir. Matematika darslarida matnli masalalarni yechish jarayonida shu tuyg'uni shakllantirish bo'yicha ancha ishlarni amalga oshirish mumkin.

Darhaqiqat, ekologik mazmundagi ko'plab hayotiy masalalar matematika darslarida yechilishini nazarda tutsak, bu o'quvchilarda ekologik bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu bilan, o'quvchilarni tabiatni sevishga, unga mehr-muhabbat bilan qarash, tabiat qonuniyatlariga bo'ysunish, uni tafakkur qila olish o'rgatib boriladi.